

Олена Ігнатович,

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0002-0588-0620>

Анкета самооцінки м'яких навичок вчителя початкової школи

Шановний(а) колего!

Просимо Вас оцінити рівень розвитку Ваших м'яких навичок за наведеними твердженнями. Оцініть кожне твердження за шкалою від 1 до 5, де:

- 1 – зовсім не притаманно;
- 2 – радше не притаманно;
- 3 – частково притаманно;
- 4 – радше притаманно;
- 5 – повністю притаманно.

Комунікативний критерій

№	Твердження	1	2	3	4	5
1	Я намагаюся говорити чітко та доступно для учнів.					
2	Я вмію висловлювати свої думки зрозуміло й логічно.					
3	Я уважно слухаю учнів, коли вони висловлюють свої думки.					
4	Я підтримую діалог із батьками та колегами на професійному рівні.					
5	Я прошу учнів оцінити, наскільки					

	зрозумілими є мої пояснення.					
6	Я вмію використовувати невербальні засоби комунікації (жести, міміку).					
7	Я адекватно реауюю на критику чи поради від інших.					
8	Я ставлю відкриті запитання, щоб стимулювати мислення учнів.					
9	Я регулярно надаю учням конструктивний зворотний зв'язок.					
10	Я заохочую учнів висловлювати свою думку у класі.					

Емоційно-регулятивний критерій

№	Твердження	1	2	3	4	5
1	У складних ситуаціях я зберігаю спокій і контроль.					
2	Я легко встановлюю емоційний контакт з учнями.					
3	Я вмію розпізнавати настрій учнів навіть без слів.					
4	Я не дозволяю особистим емоціям впливати на					

	професійні рішення.					
5	Я підтримую позитивну атмосферу у класі.					
6	Я уникаю проявів агресії чи роздратування під час уроків.					
7	Я допомагаю учням справлятися з негативними емоціями.					
8	Я звертаю увагу на емоційний стан колег і прагну підтримати їх.					
9	Я здатен/здатна регулювати свій емоційний стан протягом робочого дня.					
10	Я маю власні стратегії для зниження стресу.					

Когнітивний критерій

№	Твердження	1	2	3	4	5
1	Я аналізую власні педагогічні дії після кожного уроку.					
2	Я легко генерую нові ідеї для проведення уроків.					
3	Я відкритий(а) до нового досвіду та					

	нестандартних рішень.					
4	Я ставлю під сумнів традиційні підходи, якщо бачу їхню неефективність.					
5	Я використовую критичне мислення для розв'язання професійних проблем.					
6	Я маю звичку рефлексувати після складних ситуацій.					
7	Я обираю нові методи навчання відповідно до запиту класу.					
8	Я здатен(здатна) оцінити власні помилки без зниження самооцінки.					
9	Я регулярно читаю фахову літературу для розвитку професійного мислення.					
10	Я застосовую творчі завдання та нестандартні вправи під час уроків.					

Організаційний критерій

№	Твердження	1	2	3	4	5
1	Я завжди планую уроки заздалегідь.					
2	Я дотримуюся термінів					

	виконання завдань.					
3	Я маю чітку структуру робочого дня.					
4	Я вмію пріоритезувати завдання.					
5	Я вчасно веду всю необхідну педагогічну документацію.					
6	Я відповідально ставлюся до організації класного середовища.					
7	Я готую резервні варіанти для уроків (плани В).					
8	Я маю інструменти чи застосунки, що допомагають мені організувати роботу.					
9	Я уникаю перенавантаження та грамотно розподіляю час.					
10	Я вмію організувати спільну діяльність учнів.					

Адаптивно-лідерський критерій

№	Твердження	1	2	3	4	5
1	Я проявляю ініціативу у створенні нових шкільних проєктів.					
2	Я легко адаптуюся до нових умов (нові класи, дистанційне навчання тощо).					

3	Я беру на себе відповідальність у складних ситуаціях.					
4	Я мотивую учнів до активності й самостійності.					
5	Я відкритий до змін у системі освіти.					
6	Я підтримую колег під час професійних викликів.					
7	Я беру участь у професійних об'єднаннях, семінарах, тренінгах.					
8	Я маю чітке бачення розвитку свого класу або школи.					
9	Я дію впевнено у ситуаціях невизначеності.					
10	Я працюю над розвитком лідерських якостей в учнів.					

Обробка результатів

1. Підрахунок балів:

Для кожного критерію підсумуйте бали за 5 запитаннями. Максимальна кількість балів за кожен критерій — 25, мінімальна — 5.

2. Рівні розвитку навичок:

- **Високий рівень:** 21–25 балів
- **Середній рівень:** 13–20 балів
- **Низький рівень:** 5–12 балів

3. Інтерпретація результатів:

- **Високий рівень** свідчить про добре сформовані м'які навички, які активно використовуються в професійній діяльності.

- **Середній рівень** означає, що навички сформовані частково, потребують подальшого розвитку.

- **Низький рівень** вказує на потребу в цілеспрямованій роботі щодо формування відповідної групи м'яких навичок.

4. **Загальний рівень м'яких навичок:**

Підсумуйте бали за всіма 25 запитаннями.

- **105-125 балів** – високий рівень розвитку м'яких навичок

- **65-104 балів** – середній рівень

- **25-64 балів** – низький рівень